
BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ESTUDO DE CASO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MALANJE

Barriers to Interpersonal Communication in Public Administration: A Case Study Conducted in the
Municipal Administration of Malanje

António João Cazanga¹

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo descrever as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal para eficácia dos serviços prestados na administração Municipal de Malanje. As barreiras na comunicação interpessoal, proporciona ineficácia, insatisfação, má interação e influenciam na forma como se aborda aqueles que procuram por serviços. Em função da natureza do problema e dos objetivos que orientam a investigação, foi adotada uma metodologia exploratória e explicativa com abordagem qualitativa, baseada nas técnicas de entrevista semiestruturada e observação não participante. A entrevista foi aplicada dentro da Administração Municipal de Malanje. Em vista disso, os resultados ajudaram a compreender as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal. Os resultados das observações indicam que os elementos relacionados à comunicação interpessoal, como escuta ativa, uso de linguagem apropriada, clareza na comunicação, empatia, e práticas culturais inclusivas, têm melhorado a eficácia dos serviços prestados pela administração municipal de Malanje. Conclui-se que a colaboração e melhoria na relação interpessoal dos funcionários da Administração Municipal de Malanje, se torna um estímulo na satisfação dos serviços prestados, diminuindo aos poucos as barreiras, em vista disso, com a mudança de hábitos para utilizar os meios de comunicação, com a mudança na cultura organizacional, com a melhor e maior utilização dos canais, com menos burocracia na transmissão da informação, com a melhor utilização da linguagem para se comunicar, pode-se chegar aos resultados esperados por todos intervenientes.

Palavras-chave: Barreiras; comunicação Interpessoal; Administração Pública.

ABSTRACT

This study aims to describe the barriers that influence interpersonal communication and its impact on the effectiveness of services provided by the Municipal Administration of Malanje. Barriers in interpersonal communication lead to ineffectiveness, dissatisfaction, poor interaction, and influence how those seeking services are approached. Due to the nature of the problem and the objectives guiding the investigation, an exploratory and explanatory methodology with a qualitative approach was adopted, based on semi-structured interviews and non-participant observation techniques. The interviews were conducted within the Municipal Administration of Malanje. The results helped to understand the barriers that influence interpersonal communication. The observation results indicated that elements related to interpersonal communication, such as active listening, use of appropriate language, clarity in communication, empathy, and inclusive cultural practices, have improved the effectiveness of services provided by the municipal administration of Malanje. It is concluded that collaboration and improvement in interpersonal relationships among employees of the Malanje Municipal Administration becomes an incentive for satisfaction with the services provided, gradually overcoming barriers. In view of this, with a change in habits for using means of communication, with a change in organizational culture, with better and greater use of channels, with less bureaucracy in the transmission of information, and with better use of language to communicate, the results expected by all stakeholders can be achieved.

Keywords: Barriers; Interpersonal communication; Public Administration.

¹Mestre, UGS, <https://lattes.cnpq.br/6374174807143483>, <https://orcid.org/0009-0004-2465-7557>

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho procurou abordar sobre as barreiras da comunicação interpessoal na administração pública, resultado de um estudo de caso realizado na Administração Municipal de Malanje. A inquietação acerca da comunicação interpessoal, em primeira instância, dá para entender que é o contacto comunicacional que ocorre entre uma pessoa e a outra ou mais pessoas cujas dificuldades e as barreiras surgem dessa interação.

Como não bastasse, existem dificuldades ou barreiras que impeçam uma comunicação clara e eficiente, assim como estímulos que contribuam para melhorar a comunicação. Hoje, por exemplo, quem domina a comunicação nas suas diversas formas, possui também a capacidade e o domínio sobre o mundo e a vida das pessoas, assim como o poder de manipular e criar distorções na compreensão, como acontece com as Fake News.

Esse processo interativo é de suma importância para que os profissionais apresentem níveis de eficácia e eficiência no exercício das suas funções, facilitando o intercâmbio entre as partes envolvidas, no caso, empresa/clientes e empresa/funcionários, especialmente os prestadores de serviços públicos, como é o caso da administração pública.

A informação faz parte da era atual, na qual, o tempo todo, as pessoas criam e se utilizam de novos meios e formas de trocar informações, pois a comunicação faz parte de uma necessidade de qualquer tipo de relacionamento, seja ela entre a organização e seus colaboradores, ou entre a Organização e seus clientes, ou entre os gestores, ou entre os colaboradores.

No contexto organizacional, as barreiras na comunicação representam entraves estruturais, comportamentais ou organizacionais que prejudicam o fluxo de informações e a eficiência dos serviços prestados.

Para Robbins e Judge (2017, n.p) “barreiras na comunicação correspondem a obstáculos físicos, psicológicos, semânticos ou culturais que dificultam a interpretação correcta da mensagem, gerando ruídos e falhas na interação interpessoal”.

Já Kotler e Keller (2012), asseveram que barreiras na comunicação podem ser entendidas como qualquer elemento que reduza a clareza, a precisão ou a fidelidade da mensagem transmitida, afetando a tomada de decisão e o relacionamento entre os indivíduos.

De forma geral, as barreiras na comunicação dificultam o entendimento entre as partes envolvidas, gerando conflitos, insatisfação e ineficiência, especialmente em instituições públicas onde a comunicação clara é essencial para a qualidade do atendimento ao cidadão.

Nessa perspectiva, seguem-se os seguintes objetivos:

Objetivo geral:

Descrever as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal para eficácia dos serviços prestados na administração Municipal de Malanje.

Objetivos específicos:

- ✓ Identificar as principais barreiras da comunicação interpessoal existente na relação entre os funcionários e utentes da administração Municipal de Malanje;
- ✓ Analisar como essas barreiras interferem na eficácia dos atendimentos e na prestação de serviços;
- ✓ Descrever os estímulos e estratégias de comunicação interpessoal adotados pela administração Municipal de Malanje para minimizar as barreiras de comunicação e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

1.1 Comunicação interpessoal

Conforme Martinelli e Almeida (2006, n.p): A comunicação pode ser considerada como a transmissão de estímulos e respostas que as pessoas transmitem entre si, contando com a ajuda dos elementos do processo da comunicação que são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal e o feedback.

Em vista disso, a percepção que se tem de comunicação é de extensa relação, tal como declara Aguiar (2004), que todos os significados encontrados para o termo comunicação remetem à ideia de relação e, se o processo comunicativo prevê a existência de dois elementos que se interagem, é a natureza deles que vai dar origem a diferentes estudos do fenômeno.

Já de acordo com Chiavenato (2006, n.p), a “comunicação é a troca de informações entre as pessoas. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social”.

Desta maneira, pode-se concordar que a comunicação se confunde com a própria vida. O homem tem tanta consciência de que se comunica como quem respira ou anda. Esses conceitos remetem-se à reflexão, de que, as funções administrativas andam sempre ligadas à comunicação interpessoal, só assim fluirá internamente e externamente um ambiente, que possibilite uma relação equivalente na troca de interesses.

Deve-se observar que a comunicação interpessoal na administração pública, ultrapassa o conceito de comunicação pública, que tem as seguintes finalidades principais:

Responder à obrigação que as instituições públicas têm de informar o público; estabelecer uma relação de diálogo de forma a permitir a prestação de serviço ao público; apresentar e promover os serviços da administração; tornar conhecidas as instituições (comunicação interna e externa); divulgar ações de comunicação cívica e de interesse geral; e integrar o processo decisório que acompanha a prática política (Monteiro, 2009, p. 39).

Para ampliar a compreensão, Chiavenato (2004), fez perceber que a comunicação interpessoal se refere à troca de mensagens e informações entre as pessoas. Por outras palavras, diz respeito a dialogar, trocar ideias e conversar, quer seja, através de contacto direto ou por meio de dispositivos criados pelo homem, como a internet, o telefone, dentre outros.

Então, pode-se dizer que a comunicação pessoal é um meio de interação entre duas ou mais pessoas, onde essa relação pode influenciar no bem-estar do indivíduo no meio em que ele está inserido, tanto ambiente profissional como social e familiar.

1.2 Administração pública

Vale dizer que o termo administração indica claramente a utilização de certos meios com o objectivo de alcançar certos resultados, ela remonta às expressões latinas *administrare*, que significa servir, “*manus trahere*” significa manejar, o que denota a ideia de ação tendente à prossecução de determinados fins ou satisfação de necessidades (Moura, 2001).

No entanto, para Drucker (2002), a administração é tida como a inovação marcante do presente século. Durante o século XX, a administração foi uma atividade vista como, a interpretação das missões e objetivos fixados por quem de direito e a sua transformação em ação organizacional.

Tanto é que Bilhim (2008), diz que a produção de bens ou serviços, através do planeamento, organização, direção e controlo, de todos os esforços realizados, a fim de atingir tais objetivos é que vai traduzir-se em administração.

Na sua etimologia, a palavra administrar, segundo Otero (2012), tem três ideias fundamentais:

- a) Ação - administrar é sinónimo de agir, decidir;
- b) Rumo - administrar é agir direcionado a um propósito;
- c) Subordinação - administrar é servir interesses alheios (p. 234).

Considerando as circunstâncias atuais, Caetano (2010), reforça que administrar pressupõe gerir sempre qualquer coisa: património individual ou familiar, uma casa ou empresa, um concelho ou Estado. A ideia de administrar implica manejo de recursos, dinheiro, bens ou serviços com intento de lograr certas utilidades, quer atuais ou futuras.

Ainda nessa perspectiva, Caupers (2002, p. 11), alega que: Administrar é uma atividade que se concretizam na combinação de meios humanos, materiais e financeiros levados a cabo no seio de uma organização; administrar é uma acção humana que consiste exatamente em prosseguir certos objetivos através do funcionamento de uma organização.

Tendo em conta essas visões e opiniões, a administração compreenderá o conjunto de decisões e operações mediante as quais, alguém procura promover a satisfação regular das necessidades humanas, obtendo e empregando racionalmente para esse efeito os recursos adequados.

Para entender melhor, Otero (2012), afirma que a Administração Pública na sua expressão funcional enquadra-se em três conceitos centrais:

1. Interesse público - a Administração Pública tem a sua pedra angular na prossecução do interesse público;
2. Vinculação - revela os parâmetros normativos de conformidade orgânica,
3. Responsabilidade - proporciona um controlo dos resultados ou efeitos da conduta administrativa, visando aferir o efetivo respeito pelo interesse público e pela vinculação: pelas suas ações e omissões, a Administração Pública, em outras palavras, tem sempre de prestar contas (P.201).

Face ao exposto, pode-se conceituar a Administração pública, como sendo “o sistema de órgãos, serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas, que asseguram em nome da coletividade a satisfação regular e contínua das necessidades volitivas de segurança, cultura e bem-estar” (Amaral, 2006, p. 36).

Diante dessa realidade, é essencial considerar que atualmente, o exercício da função administrativa encontra-se distribuído, também, por outras pessoas coletivas, que embora de iniciativa de criação e controlo públicos, se revestem de forma jurídica privada que são as sociedades anónimas, assim como por pessoas coletivas puramente privadas.

Tanto é que de acordo com a CRA (2010), Administração Pública, tem como tarefa basilar a prossecução do interesse da coletividade (art.º 198).

Os limites do conceito da Administração Pública em sentido orgânico, atualmente, tendem a ser mais fluídos, já que ao lado das tradicionais pessoas coletivas de direito público existam cada vez mais entidades privadas sujeitas a regimes especiais de criação pública ou mista, que realizam finalidades públicas.

1.3 Fatores que influenciam nas barreiras da comunicação interpessoal

De acordo com Gil (2001), há vários fatores que impedem a eficácia de uma mensagem. Da parte do emissor, podem ser consideradas as seguintes:

- ✓ Falta de clareza nas ideias: Muitas vezes, o emissor tem uma vaga ideia do que pretende comunicar, mas, em lugar de aperfeiçoá-la, passa a transmiti-la assim mesmo;
- ✓ Comunicação múltipla: Uma pessoa pode estar interessada em se comunicar apenas verbalmente. Na realidade, pode expressar-se também pelas mãos, pela curvatura do corpo, pelo movimento dos músculos da face, entre outras maneiras;
- ✓ Problemas de codificação: A expressão precisa ser clara, o que significa que o comunicador deve tomar cuidado com a tonalidade, a altura, o timbre e a velocidade de sua voz para evitar ruídos;
- ✓ Bloqueio emocional: A vergonha, o receio de falar errado, a emoção ou o medo de ser mal interpretado;
- ✓ Hábitos de locução: A repetição excessiva de palavras, o uso de palavras incomuns, que ocorre principalmente quando a pessoa quer dar a impressão de que é uma autoridade e podem provocar distração ou irritação no interlocutor, prejudicando a comunicação;
- ✓ Suposição acerca do recetor: Quando uma pessoa inicia a conversa do que supõe que a outra pessoa pensa ou sabe, a comunicação pode não se completar (p. 74-75).

Os ruídos decorrentes do recetor, ou melhor, os obstáculos à comunicação, segundo o autor são os seguintes:

- ✓ Audição seletiva: As pessoas concentram-se basicamente no que julgam importantes. Assim, palavras consideradas sem importância costumam ser desprezadas.
- ✓ Os assuntos abordados nas conversas nem sempre são interessantes e tendem a desligar-se quando alguém está falando de um assunto desinteressante.
- ✓ Avaliação prematura: Uma pessoa ouve atentamente o início de uma mensagem e acredita estar em condições de avaliá-la globalmente. Pode ocorrer, entretanto, que ao longo de seu desenvolvimento o sentido da mensagem se altere sensivelmente.
- ✓ Preocupação com a resposta: Por estarem mais preocupadas com a própria resposta, deixam de prestar atenção a certas partes da mensagem e retém parcialmente o conteúdo.
- ✓ Crenças e atitudes: Quando crenças mais enraizadas são objeto de crítica, podem sentir-se ofendidos e mesmo ameaçados.

✓ Reação ao emissor: A reação à pessoa que fala também contribui para que se ouça menos do que foi dito. Nem sempre se é capaz de ouvir tudo o que as pessoas dizem.

✓ Preconceitos e estereótipos: Preconceitos impedem a outra pessoa à oportunidade de falar. Antecipa-se o que ela pode ter a dizer ou simplesmente a descarta. Muitas vezes, supõe-se que tais pessoas não têm qualquer coisa importante para dizer.

✓ Experiências anteriores: Aquilo que se ouve ou entende quando alguém fala é, em grande parte, resultado de experiências próprias, necessidades ou formação. O que se ouve na realidade é o que as mentes dizem que a pessoa falou. Daí a tendência a promover filtragens ou distorções nas mensagens recebidas.

✓ Atribuição de intenções: Os recetores podem estar preocupados em ler nas entrelinhas a mensagem que lhes é passada.

✓ Comportamento defensivo: Quando o recetor encara as afirmações do emissor como acusações ou críticas a ele, suas respostas poderão assumir a forma de autodefesa, caracterizando-se pela justificativa, agressividade, ironia etc. (p.77).

Em via de regra, todos esses fatores influenciam a comunicação interpessoal, pois barra a comunicação fluída e o interesse da pessoa em prestar melhores esclarecimentos.

1.4 Barreiras da comunicação interpessoal

Chiavenato (2010), afirma que barreiras são restrições ou limitações que ocorrem dentro do processo de comunicação, fazendo com que nem todo sinal emitido pela fonte percorra livremente o processo de modo a chegar incólume ao seu destino. O sinal pode sofrer perdas, mutilações, distorções, como também ruídos, interferências, vazamentos e, ainda, ampliações ou desvios. O boato é um exemplo típico da comunicação distorcida, ampliada e muitas vezes desviada.

Com o mesmo pensamento, Silva *et al.*, (2007), consolidam que o processo de comunicação pode ser perturbado por aquilo a que se designa barreiras de comunicação,

que consistem em restrições ou limites que sucedem dentro ou entre as etapas deste mesmo processo, originando falhas nos sinais emitidos.

Os autores continuam dizendo que barreiras de comunicação podem ser classificadas por:

✓ Pessoais - abrangem o conjunto de aspetos, desde a forma de estar, ser e agir à postura corporal;

✓ Físicas - obstáculos físicos entre os interlocutores;

✓ Culturais - desconhecimento dos códigos de comunicação cultural;

✓ Psicossociais – envolvem estatutos sociais que os indivíduos envolvidos na comunicação atribuem mutuamente e que marcam uma distância social (p. 43).

A seguir elaborou-se uma figura com características que causam dificuldades na comunicação.

Figura 1: As origens dos problemas de Comunicação nas Organizações e suas Consequências.

Fonte: Adaptado de Araújo (2009).

Esta figura ajuda a perceber que a falta de comunicação interna nas instituições, comunicar informações desagradáveis bem como gozar com os liderados pode causar desmotivação e baixo desempenho laboral.

Ainda no entender de Kunsch (2003), salienta que as dificuldades gerais ou comuns podem ser de natureza mecânica, fisiológica, semântica ou psicológica:

✓ Dificuldades mecânicas ou físicas: são as relacionadas aos aparelhos de transmissão, como barulho, ambientes e equipamentos inadequados.

✓ Dificuldades fisiológicas: diz respeito aos problemas genéticos ou de malformação dos órgãos vitais da fala. A surdez, a gagueira, entre outros.

✓ Dificuldades semânticas: Para Dubrin (2003) e Kunsch (2003), afirmam que essas barreiras são as que decorrem do uso inadequado de uma linguagem não comum ao recetor.

✓ Dificuldades psicológicas: são os preconceitos e estereótipos que prejudicam a comunicação. Estão relacionados com atitudes, crenças, valores e cultura das pessoas.

O autor considera que serão analisadas quatro classes de barreiras mais gerais no âmbito organizacional, que são:

- ✓ Barreiras pessoais: no ambiente organizacional as pessoas podem facilitar ou dificultar as comunicações. Tudo dependerá da personalidade, do estado de espírito, das emoções, dos valores e da forma como cada indivíduo se comporta nos contextos.
- ✓ Barreiras administrativas ou burocráticas: decorrem das formas como as organizações atuam e processam suas informações; distância física; especialização das funções-tarefas; relações de poder, autoridade e espaço; posse das informações, entre outras.
- ✓ Excesso de informação: bastante presente na atualidade. a sobrecarga de informações nas mais variadas formas tem causado uma espécie de saturação para o recetor.
- ✓ Comunicações incompletas e parciais: são encontradas nas informações fragmentadas, distorcidas ou sujeitas a dúvidas, nas informações não transmitidas ou sonegadas (p. 74-75).

Isso pode ajudar a perceber que é importante checar se as rotinas e os processos estão funcionando bem. Caso não é imprescindível analisar o que está acontecendo, rever ou criar mecanismos que orientem os envolvidos a se comunicarem corretamente, visando alcançar objetivos organizacionais.

Nesta ordem de ideias, tudo o que se interpõe entre os interlocutores e que pode distorcer a mensagem emitida pode ser classificado como uma dificuldade à comunicação interpessoal.

As dificuldades na comunicação são diversas. Qualquer fator que provoque ruído no processo de comunicação, ou qualquer elemento que perturbe, confunda ou interfira, certamente alterará o resultado da comunicação. Nesse caso, é necessário ter muita habilidade para detetar os problemas para poder enfrentar as mais diferentes situações e melhorar o entendimento com as pessoas.

O ruído é qualquer coisa que perturbe a comunicação, incluindo as atitudes e emoções do recetor. O ruído inclui o estresse do trabalho, o medo, e uma forte defesa por uma posição oposta. O ruído de uma máquina, a música ambiente, uma conversa entre colegas e o telefone estão entre os muitos exemplos de ruído no local de trabalho.

2 METODOLOGIA

Optou-se por uma metodologia exploratória e explicativa com abordagem qualitativa acompanhada com as técnicas de observação não participante e entrevista semiestruturada, bem como os seus respetivos instrumentos que foram utilizados para obtenção de dados.

Abordagem é qualitativa, pois, procura descobrir e examinar os factos, buscando descrever, classificar e interpretar, do que interferir nos dados coletados.

Quanto ao objeto de estudo, escolheu-se amostragem não-probabilística com a técnica auto geradas (bola-de-neve), que permite a seleção da amostra a partir de referências de entrevistados iniciais, com base de indicações de nomes.

Recorreu-se a entrevista semiestruturada como técnica do método qualitativo de recolha de dados. Pois, esta técnica possibilita colher de forma abrangente e corrente as informações desejadas, praticamente com diversos tipos de pessoas.

Quanto à técnica de análise de dados, usou-se a análise de conteúdo. Esta, por sua vez, permitiu fazer pré-análise, exploração do material, categorização ou codificação, tematização e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Assim, a análise de conteúdo trata de trazer à tona o que está em segundo plano na mensagem que se estuda, buscando outros significados na mensagem, essa análise foi possível com ajuda do aplicativo NVivo 15.

Relativamente às entrevistas realizadas, importa dizer, que foi a do tipo semiestruturada com seis (4) unidades temática, a saber: entendimento sobre as barreiras da comunicação; formas de comunicação utilizadas para com os utentes; barreiras na comunicação interpessoal; satisfação com a forma do atendimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Entendimento sobre barreiras da comunicação

A partir desta unidade temática, foi possível compreender o entendimento que os participantes têm acerca de barreiras da comunicação.

De acordo as respostas apresentadas pelos participantes (funcionários e utentes), verificou-se que existe uma convergência nas falas deles, de que as barreiras na comunicação são desvios que comprometem a eficácia do diálogo ou comunicação, conforme pode-se observar nas declarações a baixo:

“Eu entendo as barreiras como distorções [...]” (Entrevistado 1, 2024, informação verbal concedida em 28 de maio de 2024).

“Para mim, barreiras são obstaculos que comprometem a comunicação [...]” (Entrevistado2,2024, informação verbal concedida em 29 de Maio de 2024).

“Barreiras são limitações que reduzem a comunicação [...]” (Entrevistado 3, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Para mim, são dificuldades que surgem no processo de comunicaçãoo [...]” (Entrevistado 4, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Eu entendo como factores psicologicos ou organizacionais que bloqueiam a comunicação [...]” (Entrevistado 5, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Entendo que barreiras são impactos negativos na comunicação [...]” (Utente 1,2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Penso que são coisas menos boas que acontece na comunicação...” (Utente 2 ,2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“É entaves na comunicação [...]” (Utente 3, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Penso que tem muito a ver com a má comunicação [...]” (Utente 4,2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

Em harmonia com as respostas apresentadas pelos entrevistados (funcionários e utentes), mostraram-se capazes de entender que as dificuldades, tal como mostra, Limongi (2006), “são como uma espécie de obstáculos, ou seja, não está necessariamente relacionada ao trabalho, pois se pode existir metas pessoais, como uma faculdade, uma conquista material e outras, confirmando que as pessoas têm necessidades, e que elas transformam as suas dificuldades em oportunidades para melhorar”.

3.2 Formas de comunicação utilizadas para com os utentes

Para esta unidade, procurou-se saber dos participantes que formas de comunicação são usadas para com os utentes na administração municipal de Malanje. Neste caso, os participantes responderam que as formas de comunicação, são:

Canal de comunicação institucional, portal do facebook, que é denominada de Administração Municipal de Malanje, como o whatsapp, e canais tradicionais, como a rádio, televisão, jornal e outros meios para os utentes terem acesso a nossa informação, como pedido de Cobertura [...] (Entrevistado 1, Entrevistado2,2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

Com base ao exposto e nas análises de conteúdo das entrevistas que realizei, pode-se afirmar que todos os entrevistados consideram que formas de comunicação usadas para com os utentes na administração municipal de Malanje, ajudam os utentes a obter informações da sua conveniência inerentes aos serviços prestados.

3.3 Barreiras na comunicação interpessoal

Aqui procurou-se saber quais são as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal entre utente-funcionário.

As respostas dos participantes revelam que os estímulos que influenciam na comunicação interpessoal, como pode se observar são:

Ruido no local de atendimento [...]; filas longas [...]; não saber ouvir e escutar [...]; não cumprir orientações em servir melhor os utentes [...]; não respeitar as diferenças culturais [...]; não cumprir as orientações estatutárias [...]; prestar informação necessária aos utentes [...]; não ser cordial e educado [...]; não moderar a voz e os gestos [...]; não comunicar com clareza e simplicidade[...]; remuneração não condigna [...]; não ser empático ao passar e receber informações [...] (E1, E2, E3, E4, E5, U1, U2, U3 e U4, informação verbal concedida em 27 a 28 de Maio de 2024).

Essa consideração sobre a influência de barreiras na comunicação interpessoal mostra que os estímulos são fundamentais para uma melhor prestação de serviços, pois cativa os utentes e motiva os funcionários. Por isso, é que Moscovici (2005), alerta que, as relações interpessoais dependem dos estímulos da comunicação que é à base do funcionamento de qualquer interação humana, uma vez que existe um processo de dependência mútua, tanto no contexto organizacional como no contexto social.

3.4 Satisfação com a forma do atendimento

Nesta temática, procurou-se saber dos utentes se têm estado satisfeitos com a forma do atendimento prestado na administração municipal de Malanje, os utentes consideram que “sim”, mas com algumas ressalvas, como mostram as suas opiniões a seguir:

“Sim, considero que tem sido razoável, porque ela ocorre de forma cíclica, as vezes boa, outras vezes má [...]” (Utente 1, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Não sei o que dizer a respeito, pois, é pela primeira vez que eu venho cá à Administração de Malanje, resido em Luanda [...]” (Utente 2, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“A interação é boa, mas conforme é sabido algumas das vezes é a pressão o estresse, mas tem dado para se ajeitar, então posso dizer que sim [...]” (Utente 3, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

“Realmente que sim, é satisfatório, ultimamente tem havido uma mudança enorme naquilo que são as atitudes e comportamentos. Parabéns a Administração Municipal de Malanje, embora há sempre coisas a melhor [...]” (Utente 4, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

Desta forma, percebeu-se que há algum nível de satisfação, por parte dos utentes, quando buscam por serviços na Administração Municipal, mas de forma subjetiva recomendam melhorias.

Assim sendo, a comunicação tem grande relação na satisfação dos interesses definidos. Tal como diz Aguiar (2004), que todos os significados encontrados para o termos comunicação remetem à ideia de relação e isso gera satisfação, se o processo comunicativo prevê a existência de dois elementos que se interagem, é a natureza deles que vai dar origem a diferentes estudos do fenómeno.

3.4.1 Estratégias para melhorar a comunicação interpessoal

Nesta temática, buscou-se compreender as estratégias ou procedimentos que a Administração Municipal utiliza para melhorar a comunicação interpessoal entre funcionários e utentes.

Quanto a isso, os participantes afirmaram que as estratégias ou procedimentos envolvem um canal institucional no caso facebook, que é o principal canal de informação, bem como páginas do whatsapp, usa-se também os meios tradicionais de informação como a rádio, televisão, jornal e outros meios para os utentes terem acesso à informação destacaram-se ainda dentre as respostas à formação e a capacitação dos técnicos, como se pode observar nas respostas dos entrevistados:

Treinamento dos técnicos [...]; comunicação interna e externa com maior eficiência [...]; uso do portal do facebook, que é denominada de Administração Municipal de Malanje [...]; páginas como o whatsapp [...]; canais tradicionais, como a rádio, televisão, jornal e outros meios para os utentes terem acesso a nossa informação, bem como pedido de Cobertura [...]; canais digitais [...]; também recorremos aos e-mails corporativos [...]; recorremos a um canal tradicional que são os editais [...]; formação, capacitação e qualificação dos técnicos [...]; assim como políticas para melhorar serviços dos municípios [...] (F1 e F2, F3, F4 e F5, 2024, informação verbal concedida em 27 de Maio de 2024).

Desta feita, acredita-se que são boas, porém, deve-se fazer grandes esforços para se colocar em práticas essas estratégias.

Tal como destacam Crivelaro e Takamori (2005), as estratégias para uma boa comunicação interpessoal, são, assumir de facto e de direito aquilo que tem de ser comunicado, seja uma simples ordem, uma modificação de rotina, a transmissão de alguma norma ou regulamento, entre outros; preparar-se psicologicamente e didaticamente para ser um comunicador; eliminar todos os ruídos que atrapalham a comunicação; obter o retorno, certificar-se de que todos entenderam o que se está a transmitir e fazer perguntas para realmente ter certeza de que houve entendimento.

1.5 Sequência de frequência de palavras

O principal anseio da pesquisa é descrever as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal para a eficácia dos serviços prestados. Com a pretensão de alcançar as metas do estudo foi apresentado a sequência de frequência de palavras conforme mostra a figura abaixo, que de acordo com o autor, são imagens usualmente apresentadas como ilustração à leitura superficial do senso comum. O tamanho de cada palavra indica sua frequência, admitida como proxy da relevância de determinada temática (Surveygizmo, 2012 *apud* Silva; Sawada, 2018).

Figura 2: Sequencia de frequencia de palavras.

Fonte: Elaborado pelo autor com recurso ao Software Nvivo 15 (2024).

Como podem observar na figura nº 6, a sequência de frequência de palavras ajuda a visualizar a frequência das palavras destacando mais aquelas que se evidenciam tal como se observou a palavra *comunicação*.

1.5.1 Análise categorial

Para a efetuação da análise categorial as unidades de codificação podem ser agrupadas em função de unidades superiores e mais abrangentes, denominadas unidades de contexto, unidades estas que permitem compreender a significação dos itens obtidos, repondo-os no seu contexto (Bardin, 2011).

Tabela 1: Análise das Categorias.

Tema	Categoria	Subcategoria	Unidade de contexto
Opiniões dos utentes e funcionários	Dificuldades	Comunicação	As barreiras na comunicação afeta o bom funcionamento dos serviços públicos
	Redes sociais	Funcionários e Utentes	O uso racional dos canais digitais melhora a passagem da informação e comunicação fluida entre os envolvidos
	Má prestação de serviços	Utentes	Afeta a busca pelos serviços públicos por parte dos utentes da administração municipal de Malanje
	Treinamento	Funcionários	Equipa e capacita os funcionários com qualidades comunicacionais que proporciona eficácia e eficiência dos serviços públicos

Fonte: Autoria própria (2024).

Tendo em conta o foco da pesquisa, valorizando que análise categorial permite destacar as variáveis que, potencialmente, explicam o fenómeno em estudo, da comunicação interpessoal, as categorias subjacentes do tema são as seguintes: dificuldades, redes sociais, má prestação de serviços e treinamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados das observações indicaram que os elementos relacionados à comunicação interpessoal, como escuta ativa, uso de linguagem apropriada, clareza na comunicação, empatia, e práticas culturais inclusivas, têm melhorado a eficácia dos serviços prestados pela administração municipal de Malanje, apesar de se identificar algumas lacunas, em alguns aspetos como, no cumprimento de orientações, remuneração condigna e adesão estrita a orientações estatutárias que mostraram ser ineficiente na qualidade dos serviços prestados, e isso sugere a necessidade de melhorias.

A partir das informações obtidas, verificou-se que a colaboração e melhoria na relação interpessoal dos funcionários da Administração Municipal de Malanje, se torna um estímulo na

satisfação dos serviços prestados. Com a mudança de hábitos para utilizar os meios de comunicação, com a mudança na cultura organizacional, com a melhor e maior utilização dos canais, com menos burocracia na transmissão da informação, com a melhor utilização da linguagem para se comunicar, pode-se chegar ao resultado esperados por todos intervenientes.

Este trabalho atingiu seu objetivo, por descrever as barreiras que influenciam na comunicação interpessoal para a eficácia dos serviços prestados na Administração Municipal de Malanje, e com excelentes resultados.

Desta feita, as categorias identificadas nas opiniões dos participantes da pesquisa foram meios de comunicação, atendimento na administração, estímulos e estratégias de comunicação na administração. Na primeira categoria, a partir dos resultados da pesquisa, foi possível identificar os meios de comunicação mais utilizados pela Administração Municipal de Malanje, dentre eles destacam-se: e-mails, aplicativos como WhatsApp, facebook, editais e meios tradicionais como, rádio, televisão e pedido de cobertura. O WhatsApp permite o fluxo rápido de informação, então tem sido o preferido na troca e busca de informações entre os agentes administrativos. Na segunda constatou-se que o atendimento na administração municipal de Malanje é satisfatório, embora recomendem por melhorias. Quanto a terceira, identificou-se estímulos como voz moderada e gestos adequados, ser cordial e educado, comunicar com clareza e simplicidade, saber ouvir e saber escuta, respeitar as diferenças culturais e usar empatia ao passar e receber informações, como estímulos que influenciam a comunicação interpessoal no ambiente de trabalho. Por fim, na quarta categoria notou-se que tem havido treinamento e capacitação dos funcionários.

A abordagem qualitativa contribuiu para outra intenção deste estudo, o de averiguar se a criação e implantação de um plano de comunicação interpessoal altera a qualidade dos serviços prestados pela Administração de Malanje, relativamente à eficácia e reduzir às barreiras inerentes a má comunicação.

Observou-se que há barreiras na comunicação que necessitam de algum tipo de melhorias. Também se identificou que as falhas na comunicação são percebidas por todos, mas a maioria acha que esses problemas podem ser melhorados com estímulos da comunicação interpessoal e com uma proposta realística para melhorias, como responder de forma educada, ser cordial, comunicar de forma clara, saber ouvir e saber escutar, demonstrar empatia, respeitar as diferenças culturais etc.

Também, os participantes da pesquisa ressaltam que tem havido muitas melhorias, e que elas devem continuar para se prestar um serviço de qualidade.

Por fim, a pesquisa mostrou que apesar dos problemas de comunicação identificados os funcionários trabalham para minimizar estes percalços, tendo em vista a meta e os resultados a serem alcançados.

REFERÊNCIAS

- Aguiar, V. T. **O verbal e o não-verbal**. São Paulo: UNESP, 2004.
- Amaral, D. F. **Curso de Direito Administrativo** (2ª ed.). Almedina. 2006.
- Araújo, J. A. **Comunicação Interpessoal Dentro das Organizações**. XVI Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Rio de Janeiro. 2009.
- Bardin, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- Bilhim, J. **Ciência da Administração**. Portugal: Universidade Aberta, 2008.
- Caetano, M. **Manual de Direito Administrativo**. Coimbra: Livraria Almedina, 1980.
- Caetano, M. **Manual de Direito Administrativo**, Coimbra: Almedina. (10ª ed.). I vol. p. 1-2. 2010.
- Caupers, J. **Introdução à Ciência da Administração Pública**. Lisboa: Âncora Editora, p. 11-12. 2002.
- Chiavenato, I. **Administração de recursos humanos: fundamentos básicos**. (6ª ed.). São Paulo: Atlas, 2006.
- Chiavenato, I. **Administração nos Novos Tempos**. (2ª ed.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- Chiavenato, I. **Gestão de pessoas**. São Paulo: Campus. 2004.
- Crivelaro, R., Takamori, J. Y. **Dinâmica das relações Interpessoais**. Campinas, SP: Editora Alínea, 2005.
- Drucker, P. F. **An Intrudictory of Management**. São Paulo: Pioneira, 2002.
- Dubrin, A. J. **Fundamentos do Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
- Gil, A. C. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais**. São Paulo: Atlas, 2001.
- Kotler, P.; Keller, K. L. **Administração de marketing** (14ª ed.). Pearson Education, 2012.
- Limongi, F. A. C. **Comportamento Organizacional: Conceitos e Práticas**, São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

Martinelli, D. P.; Almeida, A. P. **A cultura do diálogo**: uma estratégia de comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

Monteiro, G. F. **A singularidade da comunicação pública**. In: Duarte, J. (Org.). Comunicação pública: estado, governo, mercado, sociedade e interesse público. (2ª Reimpr.) São Paulo: Atlas, 2009.

Moscovici, F. **Equipes que dão certo**: a multiplicação do talento humano. (10ª ed.). São Paulo: José Olympio, 2005.

Moura, P. V. **Função Pública**: regime jurídico, direitos e deveres dos funcionários e agentes. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2001.

Otero, P. **Manual de Direito Administrativo**. Coimbra: Edições Almedina, I vol. p. 221-234. 2012.

Robbins, S. P.; Judge, T. A. **Comportamento organizacional** (17ª ed.). Pearson Education. 2017.

Robbins, S. P.; Judge, T. A. **Comportamento organizacional** (17ª ed.). Pearson Education. 2017.

Silva, P. R.; Sawada, A. **Análise de conteúdo de nuvens de palavras**. In: Seminário Internacional De Pesquisa E Estudos Qualitativos. 2018. Disponível em: <https://sepq.org.br/eventos/vsipeq/documentos/53636490710/20>. Acessado em: Jan. 2019.

Silva, S. S. F. da; Nascimento, T. C. C.; Nogueira, V. B. Diagnóstico da comunicação interna e desenvolvimento de um plano integrado de comunicação empresarial – Pice no Hospital Regional de PICUI – PB. **QUALIT@S Revista Eletrônica**. 2007. Disponível em: <http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/article/viewFile/95/76>. Acessado em: Abr. 2023.

LISTA DE ENTREVISTAS CONCEDIDAS

ENTREVISTADO 1. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos 28 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 2. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos 29 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 3. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos 27 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 4. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 27 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 5. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 27 de maio de 2024.

UTENTE 1. **Entendimento sobre barreiras da comunicação**. Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 27 de maio de 2024.

UTENTE 2. **Entendimento sobre barreiras da comunicação.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 27 de maio de 2024.

UTENTE 3. **Entendimento sobre barreiras da comunicação.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 27 de maio de 2024.

UTENTE 4. **Entendimento sobre barreiras da comunicação.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 28 a 29 de maio de 2024.

ENTREVISTADO 1 & ENTREVISTADO 2. **Formas de comunicação utilizadas para com os utentes.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 28 a 29 de maio de 2024.

E1, E2, E3, E4, E5, U1, U2, U3 & U4. **Barreiras na comunicação interpessoal.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 28 a 29 de maio de 2024.

U1, U2, U3 & U4. **Satisfação com a forma do atendimento.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 28 a 29 de maio de 2024.

E1, E2, E3, E4 & E5. **Estratégias para melhorar a comunicação interpessoal.** Entrevista concedida por António João Cazanga. Malanje, aos dia 28 a 29 de maio de 2024.